

POLAND

POLAND

**NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI HARBIY TEXNIKAGA OID
TERMINLARDA ZID MA‘NOLILIK****Laylo Kazakova Madorimovna**

O‘zbekiston Milliy universiteti

mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11486425>

Annotatsiya: Ushbu maqolada harbiy texnikaga oid terminlar tizimida antonym hodisasining voqe‘lanishi xususida fikr yuritilib, zid ma‘nolilik nemis va o‘zbek tillaridagi misollar orqali yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: harbiy texnika, zid ma‘no, nemis va o‘zbek tillari, terminologik birliklar.

Ma‘lum bir jarayonlarni anglashda uning zid tomonini anglash o‘ziga xos ahamiyatga ega bo‘lib, tilshunoslarning fikriga asosan, terminologiyada antonimiya hodisasi hatto keng tarqalgan. Antonimlarni belgilab olish va izohlash soha tushunchalarini tizimlashtirishda va shu bilan birgalikda ularning terminologik qatlamdagi o‘rnini belgilashda alohida ahamiyatga ega sanaladi.

A.V.Superanskaya va hammuallif tilshunoslarning nuqtai nazarlari bo‘yicha, “terminologiyada antonimiya terminologik maydonning chekka nuqtalarini belgilab olishga, terminologik sistemaning mantiqiy imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi”¹.

Y. Odilovning xulosalariga asosan, antonimlar til taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi, nutqda tejamkorlikni ta‘minlashi, xotira faoliyatini yengillashtiradi². Antonimlarning asosiy belgisi sifatida qarama-qarshi, ya‘ni zid ma‘no ifodalashi deb qaraladi. Tillardagi ushbu jarayon tushunchalarni tizimlashtirishda muhim o‘ringa ega.

Tillarda xususan, terminlar tizimida antonimlarning mavjud bo‘lishi sinonimiya bilan birdek ahamiyatli bo‘lib, lisondagi turfaxillik va tushunchalar boyligini o‘zida namoyon qiladi. L.A.Novikov esa eng muhimi qarama-qarshi so‘zlarning semantik klassifikatsiyasi ekanligini ta‘kidlaydi va kontrar, komplementar va vektor antonimlar semantik kabi klassifikatsiyalarini taklif qiladi. Harbiy terminologiya doirasidagi antonimlar tasvirida ham N.F.Alefirenko tomonidan yuqoridagi antonim turlari xususida bayon qilingan. Nyemis va o‘zbek tillaridagi harbiy texnikaga oid terminlar tizimidagi antonimlar ham yuqorida aytib o‘tilgan turlari bo‘yicha tadqiq qilindi.

¹ Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология. Вопросы теории. – М.: Наука, 1989. – 52 с.

² Одilов Ё. Ўзбек тилида лексик ва фразеологик эпантиосемия. –Т.: Тафаккур, 2015. – 240 б.

Kontrar (gradual, qarama-qarshi) sifat jihatdan qarama-qarshi ma'noni ifodalab, gradual oppozitsiyaga ega bo'ladi, qurol va harbiy texnikaning xususiyatlarini ifodalab keladi. Terminlarning kontrar qarama-qarshiligini ularning darajalanish qatoridan izlash orqali anglash mumkin.

Nemis tilida: *frontal angreifen, schwer angreifen, tief gegliedert angreifen, umfassend angreifen.*

O'zbek tilida: *yengil bombardimonchi-o'rta bombardimonchi-og'ir bombardimonchi.*

Komplementar antonimiyaning asosiy xususiyati bunda oraliq tushuncha bo'lmaydi, ya'ni zidlik faqat ikkita termin asosida yuzaga keladi.

Nemis tilida: *einseitige Abrüstung- gemeinsame Abrüstung; bir tomonlama qurolsizlanish-ko'p tomonlama qurolsizlanish.*

O'zbek tilida: *qisqa stvolli qurol-uzun stvolli qurol*

Vektor antonimlar jarayon va xususiyatlarning qarama-qarshiligini ifodalaydi.

Nemis tilida: *Aktivität-aktivitätsfrei; faollik, radioaktivlik- o'chirilgan;*

O'zbek tilida: *Qurollanish-qurolsizlanish.*

Harbiy texnikaga oid terminlar tizimida ham o'zaro zid ma'noni ifodalaydigan tushunchalar soni ko'pchilikni tashkil qiladi va ular asosan leksik antonimlik orqali namoyon bo'ladi. Shu bilan birgalikda tadqiq qilinayotgan tillarda affiksasiya orqali so'z yasash natijasida ham antonimlik xodisalari keng tarqalganligi ham aniqlandi. L.V.Shevelyovaning urg'u berishicha, zamonaviy nemis tilida prefiks va affiksallar yordamida antonimik xosilalar son jihatdan tilda ko'pchilikni tashkil qiladi³. Antonimlar tizimi an'anaviy usulga ko'ra ikki turi farqlanib, ular leksik va morfologikdir. Struktur jihatiga ko'ra esa yakka leksemdan tashkil topgan va birikma shaklidagi turlarga ajratiladi.

Bundan tashqari sintaktik usul bilan hosil bo'lgan terminlarning aniqlovchi sifatidagi termin qismlarining zid ma'nolili orqali **nemis tilida:** *leicht-schwer, heiß-kalt, erste-letzte, dünn-stark, groß-klein* qarama-qarshi ma'noni ifodalaydigan leksik birliklar ishtirokidagi birikma terminlar son jihatdan ko'pchilikni tashkil qiladi. Masalan: *leichte Artillerie- schwere Artillerie f, dünn besetzen- stark besetzen, kurz schießen-lang schießen* kabilar.

O'zbek tilida: *katta-kichik, og'ir-yengil, zich-siyrak, uzun-qisqa* tushunchalari faol bo'lib, kalibrdan yirik snaryad - kalibrdan kichik snaryad, zich mina maydoni-siyrak mina maydoni, uzun sidra o't ochish -qisqa sidra o't ochish va shunga o'xshashlarni misol tariqasida keltiriladi.

³ Scheweljowa L.W. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Vorlesungen. – M., 2004. – 117 s.

Harbiy texnikaga oid terminologiyada antonimiya hodisasi deganda ushbu sohada qarama-qarshi ma'no anglatuvchi tushunchalarni anglash joiz. Ular ham o'z navbatida tilshunoslik nuqtai nazaridan, xuddi terminlar tub va yasama bo'lganidek terminologik antonimlar ham yakka va birikma kabi turlari farqlanadi.

Yakka antonim terminlar: *qurollanish-quolsizlanish, qurollanish-demilitarizatsiya, minalashtirish-minasizlantirish.*

Yuqorida ham ta'kidlanganidek zid munosabat ikkala tilda ham so'z yasovchi qo'shimchalar orqali ham yuzaga keladi. Ma'lumki, o'zbek tilida *-li* hamda *-siz* qo'shimchalari inkorni yasashda faol bo'lib, ushbu holat til harbiy texnika terminologiyasini ham cheklab o'tmaganlini quyidagi misollar orqali namoyon bo'ldi: *minorali zirhli trasportyor- minorasiz zirhli trasportyor.* Nemis tilida esa ushbu holat *mit* hamda *ohne* orqali namoyon bo'lishini kuzatildi. Misol sifatida: *Aufschlagzünder mit Verzögerung- Aufschlagzünder ohne Verzögerung;* Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, ko'p ma'nolilik, shakldoshlik va zid ma'nolilik xususiyati ham nemis va o'zbek tillariga xosligi tadqiqot jarayonida ma'lum bo'ldi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, nemis tilida polisemantiklikni namoyon qiluvchi termin o'zbek tilida monosemantik bo'lishi va aksincha ham namoyon bo'lishi aniqlandi. Omonim terminlar ham ikkala tilde ham bir xil ma'no qirralarini ifodamasligi anglandi. Qarama-qarshi hodisalarni anglatuvchi terminlar nemis va o'zbek tillarida salmoqli miqdorda bo'lib, ularning kvalitatif, komplementar, kontrativ turlari tahlil qilinishi natijasida, birikma terminlar doirasida ko'p uchrashi kuzatildi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Одилов Ё. Ўзбек тилида лексик ва фразеологик эпантиосемия. –Т.: Тафаккур, 2015. – 240 б.
2. Даниленко В.П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов // Исследования по русской терминологии. – М.: Наука, 1971. – 22-25 с.
3. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология. Вопросы теории. – М.: Наука, 1989. –52 с.
4. Scheweljowa L.W. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Vorlesungen. – М., 2004. – 117 s.